

КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ІЛЮСТРУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ДИЗАЙНУ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРІВ

Борисова Світлана Володимирівна ¹ [0000-0003-0610-644X]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна,
svitlana.borysova@gmail.com

Анотація. Колаж, як доволі доступний засіб втілення суб'єктивних образів в ілюстрації для вираження освітнього та розважального контекстів, часто застосовується при проектуванні об'єктів дизайну, зокрема і при проектуванні сучасних адвент-календарів. На відбір складових колажу впливають різноманітні чинники: рівень креативності дизайнера, потрібний рівень креативності об'єкту дизайну, міра «прямого» застосування суспільного досвіду, стандартних уявлень про певний об'єкт або можливість альтернативної інтерпретації об'єкту згідно культурної традиції, що склалася в суспільстві. Колаж як ілюстрація до контенту різноманітного змісту і цілей широко поширений в сучасному графічному дизайні. Проектування колажів з цифрових зображень передбачає застосування різних графічних редакторів з реалізованим функціоналом пошарового розташування компонентів колажу. Така програмна доступність проектування колажів може зумовити несерйозне сприйняття результату дизайну з огляду на застосування автоматизованого, алгоритмізованого цифрового програмного забезпечення. Проте колажі в адвент-календарях не варто сприймати виключно як візуалізований текст з відсутніми зусиллями над опрацюванням ідеї. Проектування колажу передбачає визначення ієрархії образів, утворення загальної композиційної побудову компонентів адвент-календаря з урахуванням їх фізичних розмірів і запланованого емоційного впливу на представників цільової аудиторії.

Ключові слова: колаж, адвент-календар, образ, проектування, графічний редактор.

Колаж вже тривалий час вважається доволі доступним засобом створення ілюстрацій для втілення в освітньому та розважальному контекстах образів із

суб'єктивного досвіду і часто застосовується при проектуванні об'єктів дизайну (Davis, 2008). Колаж нами розглядається як засіб організації зображення, концептуальна стратегія або метод, перевагою якого є рух між суміжними і накладеними елементами, які об'єднані певною ієрархією образів, від визначальних до довільно-ілюстративних, що є близьким позиції Maria-Carolina Cambre (Cambre, 2013) та Suzanne Culshaw (Culshaw, 2019).

Колажування при проектуванні сучасних адвент-календарів (комплексних об'єктів дизайну для організації обчислення зворотного відліку часу до свята Різдва Христового з метою організації дозвілля, особливо внутрішньо сімейної, діяльності (Борисова, 2021)) є доволі поширеним явищем. Колаж як засіб ілюстрування при розробці дизайну адвент-календарів поєднує в собі врахування, застосування двох складових: перша – це елементи масової культури спільноти, що є цільовою аудиторією проектного об'єкта дизайну; друга – особистісні образи дизайнера, що виникають з власного повсякденного досвіду людини та її ідентичності. Ієрархія образів утворюється на основі простих категоріальних критеріїв (рослини, тварини і птахи, атрибути зимових свят, ландшафт та інтер'єр, людські постаті, декоративні геометричні елементи, їжа).

Колаж зазвичай будується на підґрунті доволі точного, виваженого плану з проектування об'єкту дизайну, із зазначеною ієрархією образів, з урахуванням фізичного розміру проектного компонента, що впливає на загальну композиційну побудову. Так, при проектуванні адвент-календарів (зазвичай, при проектуванні постера як центрального компонента, що забезпечує взаємодію з усіма іншими компонентами комплексу) увага може привертатися до:

- моделювання перспективи, що виявляє співмасштабність елементів (зимовий будинок з мешканцями, атрибутикою свята, вписаний в оточення) колажу (Смирнова, 2020),
- розворотів постатей і фігур (дійові особи, міфічні персонажі зимових свят, тварини й предмети в їх організованій на площині адвент-календаря взаємодії) для передачі їх зв'язків (Радченко, 2020),
- спільності або відмінності текстур (загальний образ ялинки, на якому розташовані елементи-індикатори відліку часу, що виявляє шорсткість, колючість хвої, образ і зовнішній вигляд істот, хутро тварин тощо) для забезпечення тактильної зануреності в загальний образ колажу (Симоненко, 2021).

На міру символічності / абстрактності / конкретності при виявленні образів в адвент-календарі, їх наближеності до змістового текстового наповнення впливають різноманітні чинники, основними серед яких є: особливості цільової аудиторії адвент-календаря (наприклад, діти дошкільного віку), настроїв, активність, мотивація до діяльності, що мають бути задані ілюстративним матеріалом (наприклад, запланована інтерактивність змісту, подана в

зображеннях), мода, тренди на образи (наприклад, застосування державної символіки в українських адвент-календарях, виданих у 2022 році).

Колаж з цифрових фотозображень як ілюстрація до текстів широко застосовується при створенні візуального контенту різноманітного змісту і цілей. Сучасна технологічна доступність проєктування колажів деякими авторами розглядається як відносно негативне явище, оскільки потенційно акцент зміщується з індивідуального способи створення зображень, як це відбувається при застосуванні традиційних засобів мистецтва, до автоматизованого, такого, що утворюється згідно алгоритмів цифрового програмного забезпечення (Kerne, 2001). Проте створення колажів засобами цифрових технологій варто розглядати власне як засіб, інструмент, а не підміну дизайнерсько-проєктної діяльності.

Проєктування колажів при розробці адвент-календарів найчастіше передбачає застосування растрових графічних редакторів, в яких реалізовані необхідні інструменти та функції (Harrison, 2017): ретуші, видалення тла, пом'якшення меж елементів колажу за допомогою інструментів Brush і Eraser, пошарового розташування елементів колажу та їх інтеграції в загальну площину колажу з урахуванням освітлення ілюстрації та визначених колірних схем, налаштування оптимальної взаємодії елементів колажу для надання їм бажаного ефекту.

Застосування векторних графічних редакторів не є поодиноким. Навіть більше, сучасна практика доводить, що при проєктуванні адвент-календарів засобами векторних графічних редакторів існують широкі можливості використання готових стокових векторних елементів. В цьому випадку коректно зазначається, що колаж не є оригінальною роботою, а відбувається графічне опрацювання елементів з, наприклад, Adobe Stock.

Запроєктовані колажі основного постера адвент-календаря закладають базовий сценарій активностей, що мають відбуватися впродовж просування днями очікування свята, інтегрують ці активності в загальну канву зимових свят відповідно до святкових днів, інтерпретують події і завдання в залежності від поставлених на початку проєктування адвент-календаря завдань, пов'язують застосовані образи з вербальним змістом адвент-календаря. Для сучасних українських адвент-календарів притаманна зверненість до спогадів, внутрішніх бажань, емоційного досвіду, які поступово формуються або вже є сформованими у користувачів, без застосування складних асоціацій, аналогій або пошуку відповідників у відібраних образах-зображеннях для колажу адвент-календаря.

На нашу думку колажі в адвент-календарях не варто сприймати виключно як візуалізований текст або повідомлення з відсутніми авторським поглядом та зусиллями над образним опрацюванням ідеї, якщо запроєктований колаж викликає почуття, емоційну відповідь при перегляді ілюстрації, що засновані на особистому досвіді спостерігача, досвіді, що сформований певним соціальним і

культурним середовищем. Візуальна складова адвент-календаря утворюється завдяки взаємодії багатьох компонентів, зокрема поєднанню авторської теорії дизайнера адвент-календаря, культурно-історичного контексту його проектування, особистої пам'яті та фантазії дизайнера з активним її перетворенням. Отже колаж створює умови для нової особистісної інтерпретації піднесеного емоційного стану передсвяткового періоду у візуалізованій образ очікування дива.

Літературні джерела

1. Борисова, С. (2021). Визначення особливостей адвент-календаря як об'єкту дизайну. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*, 35(1), С. 32–36. DOI: 10.24919/2308-4863/35-1-5
2. Cambre, M.-C. (2013). Immanence and Collage Heuristics. *Visual Arts Research*, 39(1), С. 70–89. DOI: 10.5406/visuartsrese.39.1.0070
3. Culshaw, S. (2019). The unspoken power of collage? Using an innovative arts-based research method to explore the experience of struggling as a teacher». *London Review of Education*, 17(3), С. 268–283. DOI: 10.18546/LRE.17.3.03
4. Davis, D. (2008). Collage Inquiry: Creative and Particular Applications. *LEARNing Landscapes*, 2(1), С. 245-265. DOI: 10.36510/learnland.v2i1.287.
5. Harrison, M. (2017). Photoshop tutorial: How to make a collage in Photoshop. Retrieved from: <https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/advanced-collage-techniques/>
6. Kerne, A. (2000). CollageMachine: An Interactive Agent of Web Recombination. *Leonardo*, 33(5), С. 347–350. DOI: 10.1162/002409400552801
7. Радченко, М. (2020). Адвент-календар «Квест-карта зимових свят для мандрівника, що вже навчився читати». Київ: Час Майстрів. Retrieved from: <https://chasmaistriv.com.ua/catalog/451/5497/>
8. Смирнова, К. В. (2020). Адвент-календар — Ялинка. Харків: «ЮЛА». Retrieved from: <https://ula-books.com.ua/doshkilniy-vik/21419-advent-kalendar-linka>
9. Симоненко, О., & Кулик, К. (2021). Адвент-пазл-квест-календар «Знайомство з тваринами Карпат». Київ: Час Майстрів. Retrieved from: <https://chasmaistriv.com.ua/catalog/451/5569/>